

Развитие личностного потенциала обучающихся средствами музейной педагогики

Любезнова Ю.В., учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №8», г.Нижний Новгород

Программа «Вклад в будущее. Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» направлена на развитие личностного потенциала обучающихся, помогает научиться управлять своими эмоциями, мышлением, поведением, взаимодействовать с окружающими. При этом личностный потенциал рассматривается как система характеристик

личности, лежащих в основе успешной саморегуляции в различных сферах жизни.

Основные ценности 21 века:

- интеллект;
- креативность;
- социальные умения (коммуникация, кооперация).

Наиболее часто встречающаяся компетентность – креативность.

Креативность – свойство ума к созданию новых нестандартных идей. По мнению авторов программы «Вклад в будущее», необходимым условием для формирования креативности является создание благоприятной творческой образовательной среды.

Перед школой встают вопросы:

1.Как интегрировать новые компетенции во внеурочную деятельность?

2.Как распространить в школе новую практику по развитию личностного потенциала обучающихся?

Для МБОУ «Лицей №8» ресурсом развития личности является музейная педагогика – инновационная педагогическая технология, которая содержит в себе большие возможности для обучения и воспитания обучающихся, развития их личностного потенциала. Музейная педагогика помогает научиться обучаю-

щимся управлять своими эмоциями, мышлением, поведением, взаимодействовать друг с другом, ставить цели и быть ответственным за свою жизнь.

Сегодня музейная педагогика выходит на новый современный уровень и использует различные инновационные формы и методы в урочной и во внеурочной деятельности: поисково-исследовательская деятельность, проектная деятельность, проведение экскурсий, литературных вечеров, конкурсов чтецов, встреч с интересными людьми, театрализованные представления, творческие выставки, киносъёмки, работа в издательском центре лицея.

Музейная педагогика рассматривается нами как единое образовательное пространство «музей-школа», способствующее развитию личностного потенциала, профессиональной и социальной успешности обучающихся путем применения современных педагогических технологий в рамках ФГОС.